

GINNIGER

Dalle Barriere all'azione

Politiche per promuovere la
rigenerazione urbana in **Svizzera**

Co-finanziato
dall'Unione Europea

Cos'è GIUNGER

Il progetto GIUNGER ha lo scopo di creare dei nuovi processi partecipativi inclusivi per la **rigenerazione dei quartieri**. Alla base dell'iniziativa si pone una **metodologia** per supportare un **processo decisionale** collaborativo. GIUNGER sta anche implementando piani di rigenerazione in sei siti pilota in Europa. Sono considerate quattro aree di rigenerazione: efficienza energetica, ristrutturazione degli edifici e degli spazi urbani, uso efficiente delle risorse e mobilità sostenibile.

GIUNGER | Co-progettazione della rigenerazione di quartiere

Il quadro regolatorio svizzero

In Svizzera, il quadro normativo sostiene già in modo significativo le **iniziative energetiche locali**. La Legge federale sull'energia promuove **autoconsumo, efficienza energetica e produzione da fonti rinnovabili**, mentre la Legge sull'approvvigionamento elettrico consente l'integrazione della **generazione decentralizzata** garantendo la stabilità della rete. In Ticino, la normativa cantonale favorisce ulteriormente la diffusione del fotovoltaico, l'efficienza degli edifici e l'**integrazione delle rinnovabili**. Ulteriori miglioramenti potrebbero riguardare una **maggiore chiarezza** sulle Comunità Energetiche Locali (CLE), sullo scambio peer-to-peer di energia, sui mercati della flessibilità e su una migliore raccolta dei dati di mobilità e dei flussi veicolari a supporto della pianificazione locale e della valutazione delle politiche.

Barriere, Opportunità e Raccomandazioni

Barriere	<ul style="list-style-type: none">• Variazione dei requisiti di pianificazione partecipativa tra i diversi comuni.• Normative esistenti sul consumo energetico degli edifici.• Requisiti per l'integrazione delle energie rinnovabili nei nuovi edifici.
Opportunità	<ul style="list-style-type: none">• Le leggi promuovono l'autoconsumo, le misure di efficienza energetica e la partecipazione attiva dei consumatori.• Standard energetici cantonali avanzati favoriscono interventi di riqualificazione energetica profonda.• È in corso un dibattito nazionale sugli aggiornamenti legislativi relativi alla condivisione dell'energia.• Le normative esistenti agevolano l'implementazione delle comunità energetiche locali e dei sistemi di autoconsumo collettivo.• Schemi di incentivazione nazionali e cantonali sostengono la transizione energetica.
Raccomandazioni	<ul style="list-style-type: none">• Definire in modo più chiaro e operativo il concetto della più recente Comunità Locale dell'Energia (CLE).• Fornire ulteriori chiarimenti normativi sullo scambio di energia peer-to-peer all'interno delle comunità energetiche, per consentire mercati locali trasparenti e scalabili.• Definire in modo più esplicito ruoli e responsabilità nei mercati della flessibilità energetica.• Promuovere la raccolta e il monitoraggio dei dati sulla mobilità e sui flussi veicolari, al fine di fornire una base informativa più solida per le politiche locali dei trasporti.

Conclusioni e prossimi passi

Le raccomandazioni presentate **si basano sui pilot del progetto GINUNGER e sull'esperienza specifica del pilot di Massagno**. Mirano a supportare autorità e decisori politici nel facilitare e standardizzare la riqualificazione dei quartieri e il processo decisionale collaborativo a livello nazionale e locale. Nei prossimi mesi, i partner del progetto ampliaranno questa analisi, individuando le **migliori pratiche e le possibili aree di armonizzazione** in tutti i siti pilota e nelle quattro aree chiave della rigenerazione (efficienza energetica, ristrutturazione di edifici e spazi urbani, uso efficiente delle risorse e mobilità sostenibile).

Metodologia

L'analisi presentata si basa su dati raccolti tramite la valutazione dei fattori abilitanti e delle barriere normative e di policy (condotta nell'ambito del Task 2.4 di GINUNGER), e attraverso questionari distribuiti tra i partner dei siti pilota.

Fonti e altre informazioni

¹ [Piano energetico cantonale \(PEC\) - PEC \(TICH\) - Repubblica e Cantone Ticino](#)

² [Energy Strategy 2050](#)

³ [Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 \(Len\)](#)

⁴ [RUEN](#)

Policy Brief
Gennaio 2026

Contattaci:
info@ginnger-project.eu

Visita il nostro sito:
ginnger-project.eu

Co-finanziato dall'UE. Le opinioni espresse sono degli autori e non riflettono necessariamente quelle dell'UE o di CINEA. Né l'UE né l'autorità concedente possono esserne ritenute responsabili.